

Number_Pat	Indication	Ay	MCA_branches	Early_Bifurcation	correction	Anatomical_variation	Age	Sex
279	2	1	2	0		2	54	1
93	2	1	3	1		0	54	0
110	2	3	3	0	0	2	76	0
116	2	4	2	1	0	2	70	1
259	0	0	2	0		2	65	0
214	1	12	4	0		0	48	0
53	1	12	3	0		0	46	1
330	1	1	2	0	2	2	69	1
290	2	1	2	1		4	59	1
198	2	1	3	0		0	74	1
196	2	6	2	1		0	51	1
181	1	1	2	1		0	55	1
177	2	1	2	1	4	2	81	1
237	2	5	2	1		2	71	1
188	1	1	2	1		0	37	0
178	2	6	2	0		4	48	1
147	2	4	2	1		2	76	0
101	2	5	2	1		0	72	0
69	1	1	3	0		0	62	1
342	1	4	2	1		0	53	0
332	1	1	2	1	2	2	74	1
309	2	12	2	0		0	79	1
307	0	0	2	0		2	60	0
299	1	12	3	0		3	56	1
267	2	5	3	0		0	66	1
267	2	12	3	1		3	66	1
253	0	0	2	0	1	4	62	0
231	2	12	2	1		4	35	0
217	1	3	2	1		0	41	1
197	2	6	4	0		0	53	1
175	2	6	2	0		0	68	0
175	2	6	2	0	0	0	68	0
148	2	3	3	1	1	3	50	1
148	2	12	3	0		0	50	1
146	2	12	2	0		0	58	0
137	2	1	2	1		0	70	1
106	1	1	2	1	2	2	72	0
105	1	1	2	1	2	2	39	0
85	1	5	2	1		0	40	1
80	2	12	2	1		0	76	0
70	2	1	2	1		0	62	1
68	2	4	2	1		0	45	1
341	1	1	2	0		7	55	1

331	2	3	3	0		0	73	1
302	2	1	2	0		7	78	0
299	1	2	2	1		3	56	1
255	0	0	2	1		2	55	1
254	0	0	2	0		2	65	0
179	2	1	2	0		0	42	0
149	2	1	2	0		0	63	0
143	2	1	2	0		0	56	1
90	1	3	2	1		4	57	0
76	1	1	2	1	2	7	61	1
73	2	3	2	0		0	68	1
343	1	1	2	0		0	48	1
331	2	12	3	0		4	73	1
305	2	1	2	0		2	57	0
293	2	1	2	1		2	70	1
292	1	1	2	0		2	45	1
284	1	1	2	1		2	52	1
282	2	5	2	1		0	43	1
262	2	5	2	0		2	68	0
261	0	0	2	1		4	50	0
261	0	0	3	0		0	50	0
240	2	12	2	0		2	58	1
234	2	5	3	0		8	56	0
232	2	5	2	0		0	76	1
220	2	5	3	0		0	21	1
216	1	6	3	0	1	0	58	1
204	1	1	3	1		2	40	1
200	1	1	2	0		4	38	1
195	2	12	2	1		0	77	1
192	1	12	2	0		0	56	1
173	2	1	2	1		0	57	1
140	2	1	2	1		0	39	0
125	2	1	2	1		0	59	1
92	2	3	2	0		0	56	1
91	2	3	3	0	0	0	66	0
62	1	1	4	0		0	53	0
58	2	3	2	0		0	56	1
57	1	6	2	0		0	70	0
349	1	12	2	1		0	51	0
334	2	1	2	1	2	7	61	1
308	1	1	3	0		2	40	1
304	1	12	2	1		4	20	1
288	0	0	2	1		3	61	0
278	2	6	3	1	1	3	49	1
264	1	0	2	0		0	44	0
256	0	0	2	1		12	50	1
246	2	3	3	0		0	68	1
244	2	5	2	0		4	65	0
231	2	3	3	0		0	35	0
224	2	12	3	0		0	46	1

220	2	12	3	0		0	21	1
209	1	5	2	0		0	28	1
208	1	5	3	1		0	38	0
207	1	1	4	0		0	58	1
205	2	12	2	1		4	59	1
191	1	5	2	0		0	51	1
176	2	12	3	1		0	47	1
150	2	6	3	0		0	47	1
139	1	5	2	1		0	23	0
130	2	5	2	0		0	55	1
128	2	1	2	1		0	79	1
114	1	1	2	0		0	79	1
108	1	1	3	0		0	48	1
99	1	6	3	0		0	29	1
95	2	1	2	0	2	0	50	1
90	1	12	2	1		0	57	0
79	1	1	3	0		0	48	0
79	1	1	2	1		0	48	0
75	2	5	2	1		0	65	1
352	1	1	2	1		0	54	0
327	1	12	3	1		0	49	1
322	2	5	3	0		0	30	0
318	1	1	2	1	2	2	58	1
306	1	1	2	0		2	36	0
304	1	5	2	0		2	20	1
297	2	5	2	0		3	66	1
296	2	5	2	1		3	59	1
294	2	12	2	0		0	41	0
283	2	6	2	0		4	79	1
282	2	12	3	0		0	43	1
278	2	6	2	0		0	49	1
272	0	0	3	0		0	53	0
268	1	1	2	0		2	65	1
260	2	12	2	1		0	62	0
249	2	5	2	0		0	55	0
243	2	6	2	0		2	59	1
241	2	6	2	1		0	53	0
233	2	12	2	0		0	64	0
218	2	12	3	1		0	64	0
203	2	1	2	0		0	55	1
199	2	12	2	0		0	18	1
195	2	3	3	0	1	4	77	1
190	1	5	3	0		4	66	0
180	1	12	2	0		0	33	0
162	1	1	2	1		0	54	0
159	1	5	3	0		0	30	1
154	2	5	3	1		0	48	1
103	1	3	2	0		0	67	1
87	2	7	2	0	0	0	78	1
86	2	12	2	1		0	73	1

80	2	4	2	0		0	76	0
69	1	1	2	0	0	0	62	1
350	1	7	3	0		0	61	0
345	1	7	2	0		0	70	0
340	1	3	2	0		2	37	0
337	1	1	2	0	2	2	58	1
333	1	2	2	1		4	67	1
333	1	12	2	1		0	67	1
324	1	12	3	1		2	53	1
321	2	6	2	1		10	49	1
315	2	6	2	0		0	56	1
311	2	5	3	0		0	61	1
311	2	12	2	0		0	61	1
310	2	6	3	0		0	48	0
289	1	1	2	1		2	63	1
288	0	0	2	1		3	61	0
283	2	6	2	1		0	79	1
277	2	10	2	1		3	56	1
272	0	0	2	1		0	53	0
271	2	1	2	1		4	35	1
269	0	0	2	1	0	0	46	1
258	0	0	2	1		3	56	0
256	0	0	2	0		0	50	1
253	0	0	3	1		0	62	0
245	2	12	2	1		0	76	0
241	2	6	2	0		0	53	0
239	2	6	2	0		0	41	1
236	2	12	2	0		0	46	1
232	2	12	2	0		0	76	1
225	2	5	2	0		0	39	0
223	2	5	2	1		0	58	1
221	2	12	2	0		0	62	1
219	2	6	2	0		0	74	1
217	1	12	2	0		4	41	1
215	1	1	3	0		0	65	0
210	2	1	2	0		0	63	0
209	1	12	2	1		0	28	1
203	2	1	2	0		0	55	1
200	1	1	2	0		0	38	1
199	2	3	2	0		4	18	1
198	2	1	3	0		0	74	1
184	1	2	2	1		4	49	1
183	2	5	2	0		0	52	1
181	1	1	2	0		0	55	1
171	2	5	2	1		0	62	1
169	2	6	2	1		0	66	0
152	2	6	3	1		0	65	0
146	2	5	3	1		0	58	0
145	2	1	3	0		0	43	1
142	1	1	2	1		0	49	1

138	1	5	2	0		2	51	1
137	2	1	2	0		0	70	1
134	2	5	2	0		0	39	1
132	1	1	3	0	1	0	48	1
126	2	6	2	1		0	60	0
124	2	3	2	0		0	77	1
112	2	7	2	0		0	41	1
97	2	5	2	1		0	37	1
92	2	12	2	1		0	56	1
89	1	5	2	1		0	51	0
87	2	7	2	1	3	0	78	1
86	2	3	3	0	0	0	73	1
82	1	1	2	1		0	49	0
75	2	12	3	0		0	65	1
56	2	12	2	1		0	60	1
55	2	6	2	1		0	34	1
352	1	1	3	1		0	54	0
348	1	1	2	0		0	28	0
338	2	3	2	0		0	64	0
326	1	1	2	0	2	2	57	1
321	2	6	2	0		0	49	1
314	1	6	3	1		0	71	1
298	1	6	3	1		3	39	0
294	2	3	2	1		0	41	0
281	2	10	2	1		3	33	1
281	2	12	2	0		3	33	1
276	0	0	2	1		0	49	1
276	0	0	2	1		0	49	1
271	2	1	2	0		7	35	1
266	2	4	2	0		4	18	1
251	2	3	2	0		0	59	1
233	2	13	2	0		0	64	0
224	2	5	3	1		0	46	1
219	2	6	2	0		0	74	1
212	2	3	3	1		0	59	0
211	1	6	2	0		0	40	0
211	1	6	2	1		0	40	0
204	1	1	2	0		2	40	1
202	1	1	2	0		2	55	1
201	2	1	2	1		0	38	1
193	2	5	2	1	1	3	36	1
193	2	12	2	1		0	36	1
186	2	5	3	1		0	54	1
170	2	1	2	0		4	72	1
167	1	5	3	1		0	50	1
164	2	1	3	0	2	2	66	1
163	2	6	2	1	2	2	49	0
162	1	1	2	0		4	54	0
158	1	12	3	1		0	47	1
154	2	12	2	1		0	48	1

153	2	6	2	1		0	25	1
152	2	6	2	0		0	65	0
141	2	1	2			0	50	1
125	2	1	2	1		0	59	1
112	2	7	2	1		0	76	1
109	1	1	3	0		0	46	1
100	1	1	3	0		0	77	1
96	2	3	3	0		0	68	1
81	1	1	3	0		2	81	1
78	2	9	2	0		9	45	1
76	1	1	2	1	2	7	61	1
65	1	1	2	0		0	32	0
65	1	1	3	0		0	32	0
59	2	3	3	0		0	65	1
56	2	3	2	0		0	60	1
54	2	12	2	1		0	56	0
348	1	1	2	1		0	28	0
347	2	12	2	1		0	72	1
336	2	5	2	0		4	74	1
334	2	1	2	0	2	7	61	1
329	2	5	2	1		0	42	0
319	0	0	2	1	2	10	33	1
287	2	1	2	1		7	77	1
275	1	6	3	0		3	40	1
258	0	0	3	0		0	56	0
257	0	0	2	0		0	54	1
252	2	3	2	0		4	66	1
226	2	6	3	0		0	71	1
225	2	12	2	1		4	39	0
222	2	5	2	0		0	69	1
222	2	12	2	0		0	69	1
206	1	6	2	0		0	56	1
197	2	6	2	0		0	53	1
185	2	12	2	1		4	63	1
182	2	12	2	0		0	42	1
178	2	6	2	0		0	48	1
176	2	5	2	1		0	47	1
174	1	6	2	1		0	61	1
170	2	1	3	0		0	72	1
168	2	1	2	0		0	71	0
160	2	6	3	0		0	53	0
158	1	5	2	0		0	47	1
157	2	5	2	0		0	58	1
153	2	6	2	1		0	25	1
150	2	6	2	1		4	47	1
140	2	1	2	1		0	39	0
133	2	1	2	0		4	64	0
121	2	5	3	0		0	68	1
100	1	1	3	0		0	77	1
99	1	6	3	0		0	29	1

94	2	12	2	1		0	68	1
88	1	4	2	1		0	57	1
83	2	3	3	0		4	53	0
77	2	5	3	0		0	66	1
73	2	12	2	1		0	68	1
67	2	4	3	1		0	59	0
58	2	12	2	0		0	56	1
347	2	3	3	0		0	72	1
346	1	1	4	0	2	3	48	0
344	2	1	2	1		0	46	0
344	2	1	2	1		0	46	0
343	1	1	2	0		0	48	1
338	2	12	2	0		0	64	0
329	2	5	2	0		0	42	0
325	2	10	2	0		0	51	1
325	2	12	2	1		0	51	1
314	1	6	2	1		3	71	1
312	1	1	2	1		4	70	0
295	1	4	2	0		0	50	1
280	2	6	2	1		0	59	0
269	0	0	2	1	1	0	46	1
266	2	12	2	1		3	18	1
265	0	0	3	0		4	63	1
263	2	12	2	1		4	37	1
257	0	0	2	0		0	54	1
254	0	0	3	0		2	65	0
249	2	12	2	1		3	55	0
236	2	3	2	0		0	46	1
235	2	3	3	0		4	51	1
218	2	5	2	1		0	64	0
215	1	1	3	0		4	65	0
213	1	1	3	0		0	60	1
206	1	6	2	0		0	56	1
205	2	5	3	0		4	59	1
194	1	6	2	0		0	70	1
189	2	3	2	0		0	52	1
189	2	12	2	1		0	52	1
173	2	1	2	1		4	57	1
172	2	2	2	0		4	69	1
172	2	12	2	1		4	69	1
166	2	5	2	0		0	53	1
157	2	6	2	1		0	58	1
156	2	3	4	0		0	43	1
156	2	5	3	0		0	43	1
155	2	12	2	1		0	57	1
151	2	5	2	0		4	68	1
127	2	5	2	1	3	0	73	1
126	2	6	2	1		0	60	0
123	1	5	2	0	0	0	77	1
107	1	12	2	1		0	59	1

104	1	1	2	0		0	27	1
101	2	5	2	1		0	72	0
98	1	3	3	0		0	41	1
94	2	3	2	0		0	68	1
54	2	3	4	0		0	56	0
351	2	1	2	1		13	74	1
322	2	12	3	0	0	0	30	0
320	2	6	2	0		0	58	0
319	0	0	2	1		0	33	1
316	1	12	2	1		4	44	1
313	2	1	2	0		4	63	1
313	2	1	2	0		7	63	1
310	2	6	3	1		12	48	0
302	2	1	2	0		3	78	0
301	1	1	2	1		0	70	0
301	1	1	2	1	0	0	70	0
298	1	6	3	0		7	39	0
275	1	6	2	1		0	40	1
270	2	1	3	1		4	64	0
260	2	5	2	0		0	62	0
248	2	5	2	1		3	52	1
247	2	5	2	0		0	61	1
242	2	6	2	1		0	65	1
239	2	6	2	1		0	41	1
238	2	5	2	1		0	52	1
238	2	12	2	0		0	52	1
234	2	12	3	0	1	4	56	0
192	1	5	3	0		4	56	0
187	2	5	2	1		0	52	1
184	1	12	3	0		0	49	1
164	2	1	2	0	2	2	66	1
160	2	6	3	0		11	53	0
151	2	12	2	1		0	68	1
142	1	1	2	0		0	49	1
141	2	1	2			0	50	1
135	2	6	2	1		0	50	1
131	2	6	2	0		0	65	1
116	2	12	3	1	0	2	70	1
115	1	2	3	0		0	79	1
107	1	3	3	0		0	59	1
102	2	3	2	1		4	52	1
88	1	3	2	0		6	57	1
67	2	12	2	1		0	59	0
317	1	2	2	1		4	48	1
317	1	12	2	1		4	48	1
315	2	6	2	1		0	56	1
265	0	0	2	0		4	63	1
252	2	12	2	0		4	66	1
242	2	6	2	0		0	65	1
235	2	5	2	0	0	0	51	1

227	2	5	3	0		0	49	1
223	2	12	3	0		0	58	1
185	2	4	2	0		4	63	1
180	1	3	2	0		0	33	0
179	2	1	2	1		4	42	0
171	2	12	2	1		0	62	1
145	2	1	3	1		0	43	1
127	2	12	2	1	3	0	73	1
121	2	5	2	1		0	68	1
120	2	1	2	1	2	2	52	1
119	2	5	2	0		0	65	1
117	1	1	2	0		0	32	1
113	1	1	3	0		4	76	1
97	2	12	2	1		0	37	1
66	1	5	2	0		0	50	0
64	2	3	2	0		0	64	1
64	2	12	2	0		0	64	1
62	1	1	4	0		0	53	0
320	2	6	2	0		0	58	0
274	1	2	2	0		4	74	1
270	2	1	2	1		7	64	0
135	2	6	2	0		0	50	1
129	1	12	2	0		4	64	0
72	2	6	2	0		0	53	0
63	2	1	2	0		0	63	1
351	2	1	2	1		13	74	1
259	0	0	2	0		2	65	0
255	0	0	2	0		2	55	1
248	2	12	3	0		0	52	1
129	1	2	2	1		0	64	0
213	1	1	3	1		0	60	1
149	2	1	2	1		0	63	0
108	1	1	2	1		0	48	1
78	2	12	3	0		0	45	1
262	2	12	3	0		2	68	0
136	2	5	2	1		0	60	
53	1	12	3	1		0	46	1
324	1	5	2	0		2	53	1
95	2	1	2	1	2	2	50	1
120	2	1	2	1	2	2	52	1
93	2	1	2	0	2	2	54	0
118	2	5	2	1		2	63	0
106	1	1	2	0	2	2	72	0
110	2	12	2	0	2	2	76	0
346	1	1	2	1	2	2	48	0
341	1	1	2	0		7	55	1
330	1	5	2	1	2	2	69	1
328	2	1	2	0		9	50	0
327	1	2	3	0		4	49	1
318	1	1	2	0	2	2	58	1

307	0	0	2	1	2	60	0
293	2	1	2	0	2	70	1
240	2	5	2	0	2	58	1
237	2	12	3	0	2	71	1
196	2	6	3	0	2	51	1
186	2	12	3	1	0	54	1
165	2	12	2	0	2	60	1
155	2	11	2	1	4	57	1
147	2	12	2	0	2	76	0
143	2	1	2	1	0	56	1

C5	C6	C7	pM1	dM1	M2	pA1	dA1	A2
2.80	2.70	2.20	1.90	1.50	1.30	1.80	1.50	1.50
		4.80	3.00	3.00	2.20	3.30		1.50
5.00	4.80	4.80	2.90	3.00	2.00	3.00	2.50	1.80
5.80	4.80	4.60	2.90	3.10	1.90	2.90	2.60	1.80
4.60	4.10	3.70	2.50	2.50	1.80	2.80	2.40	1.30
3.60	3.40	3.90	2.70	2.60	1.50	2.80	2.40	1.90
4.00	3.90	3.90	2.60	2.80	2.10	2.80	2.70	1.30
4.10	4.10	3.60	2.80	2.70	1.60	2.70	2.30	1.80
4.50	4.40	3.50	2.60	2.50	1.70	2.70	2.20	1.70
4.80	4.20	3.50	2.70	2.30	1.90	2.70	2.00	1.70
		4.40	2.80	3.10	2.00	2.70	2.40	1.90
4.70	4.60	3.80	3.10	2.80	1.80	2.70	2.30	1.60
5.00	4.70	4.70	2.80	2.50	1.50	2.70	2.30	1.70
4.40	4.40	3.70	2.60	2.70	2.60	2.60	2.10	2.10
4.50	4.40	3.60	2.70	2.80	1.90	2.60	2.30	2.20
4.40	4.00	3.40	2.70	2.30	1.90	2.60	2.00	1.90
4.80	4.40	3.80	2.70	3.00	1.60	2.60	2.30	1.80
		3.70	2.40	2.10	1.50	2.60	2.00	2.00
4.10	4.00	3.70	2.80	2.70	1.70	2.60	2.00	1.60
4.00	4.00	3.30	2.20	2.10	1.50	2.50	2.00	2.00
4.20		3.30	2.20	2.50	1.60	2.50	2.10	1.70
4.50	4.20	3.50	2.60	2.40	1.40	2.50	2.00	1.70
4.20	4.20	3.50	2.50	2.40	1.50	2.50	2.20	1.60
3.60	3.60	3.70	2.50	2.20	1.70	2.50	2.20	1.60
		3.60	2.70	2.30	1.60	2.50	2.50	1.70
		3.80	3.00	2.50	1.50	2.50	2.20	1.40
4.00	3.50	3.60	2.40	2.60	1.80	2.50	2.20	2.30
5.00	4.60	3.80	3.20	3.20	2.40	2.50	2.50	2.30
3.70	3.60	3.30	2.80	2.80	1.60	2.50	2.00	1.90
4.20	4.10	3.50	2.50	2.50	1.90	2.50	1.90	1.60
4.10	3.70	3.30	2.70	2.40	1.60	2.50	2.00	1.50
4.30	4.20	4.10	3.00	3.10	2.00	2.50	2.10	1.80
4.50	4.70	3.40	2.60	2.60	1.70	2.50	1.90	1.80
4.50	4.60	3.50	2.50	2.60	1.40	2.50	2.10	2.20
		3.70	2.80	2.80	1.90	2.50	2.20	2.30
4.20	4.00	3.30	2.60	2.50	1.60	2.50	2.00	2.10
5.00	4.70	3.70	2.50	2.10	1.50	2.50	2.30	1.40
3.60	3.60	3.50	2.60	2.60	1.90	2.50	2.30	1.90
4.20	3.60	2.60	2.20	2.30	1.80	2.50	1.80	1.60
3.50	3.40	2.80	2.50	2.10	1.80	2.50	1.30	1.30
4.20	4.10	3.40	2.70	2.50	2.20	2.50	2.30	2.00
4.80	4.50	3.50	2.40	2.30	1.50	2.50	2.40	1.60
4.20	4.20	3.80	2.40	2.10	1.90	2.40		1.50

4.50	3.90	3.20	2.40	2.40	1.80	2.40	2.00	2.50
5.20		3.30	2.40	2.50	1.70	2.40	2.10	1.40
3.00	3.10	3.20	2.50	2.30	1.70	2.40	2.00	1.40
3.80	3.70	3.30	2.50	2.20	1.60	2.40	2.20	1.70
4.80	4.80	3.80	2.60	1.70	1.70	2.40	2.10	1.60
4.20	4.10	3.20	2.40	2.30	1.50	2.40	2.40	2.30
4.30	3.90	3.40	2.40	2.20	1.20	2.40	1.90	2.10
4.50	4.50	3.40	2.40	2.50	1.80	2.40	2.20	1.70
		3.40	2.80	2.60	1.50	2.40	2.20	2.50
4.30	4.10	3.80	2.70	2.50	1.60	2.40	2.00	1.70
		3.90	2.50	2.40	1.90	2.40	2.40	1.60
4.50	4.40	3.80	2.80	2.30	1.50	2.30		1.40
4.50	4.20	3.30	2.60	2.70	1.80	2.30	2.00	2.20
3.80	3.80	3.60	2.50	2.20	1.40	2.30	2.30	1.80
4.80	4.40	3.30	2.20	2.30	1.80	2.30	2.00	1.40
		3.20	2.10	2.10	1.20	2.30	1.90	1.50
4.20	3.90	3.20	2.30	2.20	1.50	2.30	2.20	1.80
3.70	3.50	3.40	2.60	2.30	1.50	2.30	2.10	1.70
4.50	4.50	3.40	2.30	2.50	1.50	2.30	2.20	1.70
5.00	4.80	3.80	2.60	2.50	1.80	2.30	1.80	2.00
4.50	4.00	3.30	2.20	2.40	2.00	2.30	1.70	1.50
4.10	3.60	3.20	2.20	2.00	1.60	2.30	2.30	1.60
3.80	3.30	4.00	2.70	2.20	2.30	2.30	1.90	1.90
		3.40	2.90	3.20	1.50	2.30	2.20	2.10
3.90	3.90	3.50	2.40	2.00	1.70	2.30	1.90	1.60
5.00	4.90	4.20	2.90	2.80	2.00	2.30	2.30	2.20
4.80	4.40	3.30	2.30	2.20	1.30	2.30	2.30	1.50
		3.70	2.90	2.60	2.00	2.30	2.10	2.00
4.50	4.50	3.20	2.40	2.50	1.60	2.30	1.90	1.50
4.30	4.20	3.80	2.70	2.20	1.80	2.30	2.20	1.80
4.20	4.20	2.90	2.20	2.10	1.20	2.30	1.80	2.00
3.40	3.40	3.10	2.50	2.40	1.60	2.30	1.80	1.50
3.90	3.70	3.20	2.60	2.70	1.60	2.30	2.20	2.20
		3.30	2.50	2.60	2.10	2.30	2.00	1.80
4.60	4.50	3.90	2.70	2.90	2.30	2.30	1.90	2.20
3.90	3.60	3.70	2.50	2.80	1.60	2.30	2.10	2.10
4.60	4.40	3.40	2.80	2.20	2.40	2.30	2.00	1.30
4.80	4.60	3.70	2.60	2.50	2.10	2.30	2.10	1.60
4.40	4.30	4.00	3.00	2.70	1.80	2.20	1.90	1.80
3.50	3.40	3.90	3.00	2.80	1.70	2.20	1.90	1.50
3.90	3.90	3.00	2.30	2.40	1.30	2.20	2.10	1.80
3.50	3.50	2.90	2.20	2.20	1.30	2.20	2.00	1.80
4.40	4.10	3.60	2.60	2.30	1.60	2.20	2.20	1.60
3.80	3.80	3.60	2.60	1.90	1.40	2.20	1.80	1.60
4.80	4.20	3.10	2.40	2.00	1.60	2.20	1.80	2.00
4.20	4.00	3.00	2.60	1.60	1.40	2.20	1.80	1.80
4.30	3.90	3.80	2.50	2.20	1.60	2.20	2.00	1.50
		3.40	2.70	2.30	1.70	2.20	1.80	1.90
		3.90	3.00	2.70	2.00	2.20	2.30	2.00
4.20	3.80	3.30	2.50	2.30	1.70	2.20	1.80	2.00

3.60	3.70	3.30	2.70	2.60	2.00	2.20	2.40	1.70
3.80	3.60	3.00	2.60	2.30	1.90	2.20	2.10	1.60
4.30	4.30	3.40	2.60	2.40	1.70	2.20	2.10	1.80
4.30	4.00	3.10	2.20	2.10	1.20	2.20	2.00	1.90
4.80	4.20	3.20	2.40	2.20	1.60	2.20	1.80	1.50
2.90	2.80	3.00	2.20	2.20	1.60	2.20	2.00	1.40
4.20	4.20	3.30	2.40	2.50	1.60	2.20	2.20	2.10
4.10	3.80	3.10	2.20	2.10	1.50	2.20	2.00	1.50
4.00	3.80	3.20	2.30	2.30	1.70	2.20	2.20	1.50
4.40	4.20	3.30	2.30	2.30	1.90	2.20	1.70	1.60
4.90	4.90		2.50	2.30	2.10	2.20	1.60	1.70
4.50	4.40	3.80	2.30	2.60	1.60	2.20	2.00	1.20
3.60	3.70	3.30	1.80	1.80	0.80	2.20	1.10	1.30
3.80	3.80	3.20	2.00	2.00	1.40	2.20	1.70	1.50
4.00	3.90	3.20	2.20	2.30	0.90	2.20	2.20	1.60
4.40	4.10	3.10	3.00	2.80	1.70	2.20	1.80	1.60
3.60	3.60	3.10	2.30	2.00	1.30	2.20	2.30	2.20
4.40	4.20	3.00	2.30	2.40	2.10	2.20	2.00	1.80
4.00	3.80	3.20	2.70	2.40	2.20	2.20	1.60	1.60
4.00	3.80	3.30	2.40	2.40	1.80	2.10	2.00	2.00
4.40	4.10	3.20	2.30	2.40	1.50	2.10	2.00	1.50
4.60	4.10	3.10	2.30	2.10	1.60	2.10	1.90	2.10
4.00	3.90	3.20	2.00	2.10	1.30	2.10	1.80	1.20
4.10	3.80	3.30	2.20	2.20	1.70	2.10	2.20	1.70
4.20	3.80	2.90	2.60	2.30	1.80	2.10	2.20	2.00
4.50	3.60	3.20	2.30	2.40	1.60	2.10	1.90	1.50
4.40	4.20	3.10	2.00	2.00	1.50	2.10	1.80	1.50
3.50	3.50	3.00	2.10	2.20	2.10	2.10	1.80	1.70
4.70	4.60	3.30	2.60	2.50	1.80	2.10	1.80	1.60
4.70	4.90	3.60	2.40	2.50	1.70	2.10	1.70	1.60
4.00	3.70	3.10	2.70	2.20	1.50	2.10	1.60	1.60
4.00	3.80	3.70	2.70	2.50	1.60	2.10	2.00	1.40
4.30	3.90	3.40	2.50	2.40	2.00	2.10	1.70	1.20
3.20	3.00	3.30	2.60	2.40	1.30	2.10	2.10	1.90
			2.30	2.30	1.40	2.10	1.60	1.50
4.80	4.30	3.40	2.40	2.70	1.50	2.10	2.10	1.70
3.80	3.60	3.10	2.60	2.20	1.80	2.10	1.90	1.70
4.70	4.00	3.80	2.80	2.70	1.90	2.10	2.00	1.50
		2.80	2.20	2.20	1.60	2.10	2.00	1.60
4.10	4.10	3.00	2.60	2.30	1.80	2.10	1.80	1.50
3.70	3.60	3.10	2.00	2.20	1.40	2.10	2.00	1.80
4.70	4.40	3.30	2.90	2.20	2.40	2.10	1.90	1.90
4.10	4.00	3.80	3.00	2.70	1.70	2.10	1.80	1.60
4.00	3.80	3.30	2.10	2.30	1.60	2.10	2.00	1.50
4.50	4.20	2.90	2.40	2.50	1.60	2.10	1.50	1.60
3.10	3.10	3.10	2.30	2.30	1.70	2.10	2.00	1.40
4.20	3.90	3.40	2.30	2.30	1.40	2.10	1.70	1.30
4.00	4.00	3.10	2.30	2.30	1.10	2.10	1.90	1.90
4.40	4.30	4.40	3.40	2.50	1.80	2.10	2.00	2.10
4.00	3.70	3.70	2.30	2.60	1.40	2.10	2.20	1.90

3.70	3.40	3.10	2.40	2.10	1.70	2.10	2.20	2.10
4.00	3.90	3.70	3.00	2.80	2.40	2.10	1.30	1.50
4.10	4.00	3.70	2.30	2.20	2.20	2.00		
3.70	3.60	3.30	2.20	2.50	1.70	2.00	2.10	1.80
3.80	3.70	2.80	1.90	1.70	1.30	2.00	2.00	1.40
4.40	4.30	3.20	2.10	1.80	1.80	2.00	2.00	1.20
3.60	3.50	3.30	2.40	2.40	1.30	2.00	1.50	1.70
4.20	4.20	3.40	2.70	2.60	1.70	2.00	1.90	1.60
3.80	3.70	3.20	2.40	2.20	1.40	2.00	1.80	2.00
4.00	3.60	2.90	2.00	2.40	1.30	2.00	1.90	1.60
3.60	3.50	3.00	2.30	2.20	1.50	2.00	1.80	1.50
4.20	4.10	3.20	2.50	2.40	1.40	2.00	1.80	1.60
3.50	3.30	3.30	2.40	2.30	1.70	2.00	1.70	1.60
3.30	3.60	3.30	2.20	2.20	1.70	2.00	1.70	1.80
4.80	4.40	3.10	2.30	2.20	1.60	2.00	1.80	1.90
3.70	3.50	3.20	2.50	2.40	1.30	2.00	1.60	1.50
5.00	4.80	3.40	2.40	2.80	1.80	2.00	1.90	2.20
3.70	3.40	3.50	2.40	2.30	1.90	2.00	1.90	2.20
3.90	3.80	3.20	1.90	2.50	1.70	2.00	1.90	1.90
4.50	4.20	2.80	2.40	2.30	2.00	2.00	2.00	1.80
4.20	3.90	3.30	2.10	2.30	1.40	2.00	1.90	1.70
4.20	3.90	3.60	2.40	2.70	1.80	2.00	1.90	2.30
4.20	3.80	3.30	2.40	2.00	2.20	2.00	1.90	1.90
4.50	4.40	3.60	2.60	2.60	2.00	2.00	1.80	1.70
5.00	4.90	3.20	2.50	2.50	1.20	2.00	1.80	1.50
3.70	3.70	3.40	2.20	2.20	1.90	2.00	2.00	1.70
3.50	3.50	2.60	2.00	2.20	1.60	2.00	1.50	1.50
		2.90	2.40	2.30	1.70	2.00	1.90	1.80
		4.20	3.00	2.70	1.90	2.00	1.70	2.00
4.00	3.50	2.90	2.20	2.00	1.60	2.00	1.80	1.80
3.60	3.50		2.50	2.40	2.00	2.00	2.00	1.90
4.10	3.50	3.50	2.30	2.40	1.70	2.00	1.70	1.40
3.50	3.50	3.30	2.20	2.10	2.10	2.00	1.40	1.80
4.20	3.70	3.50	2.50	2.80	2.10	2.00	1.90	2.20
4.00	3.80	3.20	2.50	2.70	1.50	2.00	2.00	1.90
4.50	4.40	3.40	2.30	2.50	2.10	2.00	1.90	1.50
3.70	3.70	3.00	2.40	2.30	1.30	2.00	1.80	1.80
4.20	3.90	3.20	2.50	2.60	1.90	2.00	1.80	1.50
		4.10	3.00	2.70	2.00	2.00	2.60	2.30
4.00	3.60	2.90	2.30	2.20	1.90	2.00	2.00	1.50
4.60	4.30	3.70	2.50	2.10	1.50	2.00	1.50	1.50
3.70	3.70	2.80	2.00	2.10	1.50	2.00	1.90	1.30
		3.40	2.70	2.80	2.00	2.00	1.70	
4.70	4.40	3.60	2.90	2.80	1.60	2.00	2.00	1.60
3.80	3.80	2.90	2.10	2.20	1.60	2.00	1.60	1.40
3.50	3.40	2.90	2.20	2.30	1.40	2.00	1.70	1.80
4.50	4.20	3.10	2.50	2.60	1.60	2.00	1.60	1.70
4.30		3.60	3.10	3.10	2.10	2.00	1.70	1.70
3.00	3.00	2.80	1.80	2.00	1.30	2.00	1.80	1.20
4.40	4.10	3.30	2.10	2.30	1.90	2.00	2.00	2.00

4.30	4.30	3.30	2.50	2.40	1.20	2.00	1.90	1.80
4.30	4.10	3.40	2.50	2.80	1.60	2.00	1.70	1.90
3.90	3.50	3.20	2.20	2.30	1.50	2.00	2.00	1.60
4.00	3.60	2.40	1.90	1.90	1.40	2.00	1.80	1.30
3.20	3.00	3.00	2.20	2.20	1.80	2.00	1.60	1.70
		3.90	2.60	2.60	1.80	2.00	1.70	1.70
4.00	3.80	3.50	2.50	2.20	2.00	2.00	2.00	1.30
		2.80	2.20	2.30	1.50	2.00	2.10	1.50
		3.50	2.60	2.50	2.20	2.00	1.90	2.20
		3.00	2.50	2.60	1.70	2.00	1.90	1.40
4.30	4.30	4.30	2.50	2.00	2.00	2.00	2.20	1.80
4.90	4.60	4.50	2.70	2.80	1.40	2.00	1.90	1.40
3.40	3.40	3.40	2.00	1.80	1.70	2.00	1.50	1.40
4.00	3.90	3.40	2.40	2.40	1.90	2.00	1.80	2.00
3.80	3.70	3.40	2.50	2.40	1.90	2.00	1.90	2.00
4.60	4.40	3.90	2.40	2.50	1.90	2.00		1.60
3.90	3.40	2.60	2.30	2.10	1.70	1.90	1.50	1.60
4.60	4.40	3.00	2.20	2.10	1.80	1.90	1.90	1.70
3.30	3.00	3.00	2.10	2.00	1.30	1.90	1.60	1.30
4.30	3.80	3.00	2.00	2.10	1.40	1.90	1.90	1.70
4.60	4.10	3.00	2.20	2.30	1.40	1.90	1.70	1.60
4.60	4.20	3.30	2.70	2.50	1.50	1.90	1.70	1.60
4.00	3.90	2.70	1.80	1.90	1.90	1.90	1.80	1.50
4.30	3.70	2.80	2.30	2.20	1.60	1.90	1.80	1.60
3.30	3.30	2.60	1.80	1.90	1.30	1.90	1.90	1.30
3.20	3.40	2.30	2.00	1.80	1.30	1.90	1.70	1.30
3.90	3.70	3.20	2.30	2.20	1.40	1.90	1.70	1.50
4.50	4.60	3.20	2.70	2.70	1.90	1.90	1.60	1.60
4.00	3.40	3.50	2.20	2.60	1.60	1.90	1.70	1.70
4.60	4.40	2.50	2.00	1.90	1.60	1.90	1.80	1.90
4.50	3.60	3.40	2.30	2.60	1.70	1.90	1.70	1.10
5.00	5.00	4.10	2.60	2.60	1.80	1.90	1.60	1.80
		3.10	2.50	2.40	1.50	1.90	1.70	1.80
3.50	3.30	3.30	2.40	2.00	2.00	1.90	1.80	1.70
4.20	3.90	3.20	2.20	2.30	1.90	1.90	2.00	1.40
3.60	3.60	3.00	2.00	2.10	1.30	1.90	1.80	1.70
3.40	3.30	2.80	2.10	2.20	1.60	1.90	1.70	1.70
4.50	4.50	3.50	2.20	2.30	1.30	1.90	1.50	1.40
3.50	3.40	2.80	2.40	2.30	1.70	1.90	1.50	1.20
4.30	3.90	2.60	2.10	1.90	1.20	1.90	1.70	1.90
3.60	3.50	3.40	2.40	2.10	1.90	1.90	1.90	1.70
3.90	3.90	3.50	2.30	2.30	1.20	1.90	2.40	1.70
		3.40	3.10	2.60	1.50	1.90	1.80	1.90
4.40	3.80	2.90	2.40	2.20	1.50	1.90	1.50	1.90
		2.30	2.10	2.20	1.40	1.90	1.50	1.60
4.60	4.20	2.90	2.10	2.10	1.40	1.90	1.70	1.60
3.80	3.70	3.00	2.00	2.00	1.20	1.90	1.90	1.20
4.40	4.00	3.10	2.30	2.60	1.60	1.90	1.30	1.10
3.60	3.60	3.10	2.30	2.40	1.50	1.90	1.70	1.50
3.80	3.60	3.10	2.20	2.20	1.30	1.90	1.70	1.70

3.70	3.70	2.90	2.10	2.20	1.60	1.90	1.60	1.50
4.40	4.10	2.80	2.50	2.40	1.50	1.90	1.70	1.90
3.70	3.40	2.60	2.10	2.10	1.30	1.90	1.70	1.60
4.00	3.40	3.50	2.40	2.40	1.90	1.90	1.90	1.70
3.90	3.80	3.20	2.40	2.10	2.10	1.90		
4.00	4.00	3.10	2.10	2.10	1.70	1.90	1.80	1.60
4.10	3.70	3.80	2.80	2.60	1.80	1.90	1.90	1.50
		3.70	2.50	2.10	1.70	1.90	1.80	1.70
4.80	4.50	2.70	2.30	2.50	1.30	1.90	2.10	1.10
3.10	3.10	2.50	1.80	1.80	1.50	1.90	1.50	1.10
4.40	4.00	3.30	2.70	2.40	1.60	1.90	1.70	0.80
3.60	3.40	2.70	2.20	2.00	1.70	1.90	2.00	1.80
4.10	4.10	3.20	2.40	2.30	1.40	1.90	1.70	1.60
3.50	3.20	2.70	2.20	1.60	1.40	1.90	1.60	1.70
3.80	3.60	3.30	2.50	2.30	1.90	1.90	1.80	1.30
3.80	3.80	2.90	2.20	2.10	1.60	1.90	1.50	1.60
4.50	4.50	3.10	2.10	1.70	1.60	1.80	1.80	1.70
3.30	3.00	2.60	2.00	1.80	1.00	1.80	1.40	1.60
		3.70	2.40	2.40	1.50	1.80	1.80	1.50
3.70	3.40	3.70	2.40	2.70	1.60	1.80		2.00
3.50	3.40	3.10	1.90	2.10	1.60	1.80	1.60	1.60
3.80	3.80	2.90	2.00	2.40	1.50	1.80	1.80	1.30
4.50	4.40	3.10	2.10	2.30	1.80	1.80	1.70	2.00
3.50	3.50	3.00	2.20	1.90	1.20	1.80	1.70	1.50
4.10	3.90	3.10	2.40	2.10	1.90	1.80	1.90	1.90
3.70	3.70	3.20	2.20	1.80	1.70	1.80	1.70	1.60
4.20	4.00	4.00	2.40	2.40	1.40	1.80	1.60	1.40
4.10	4.00	3.40	2.30	2.10	1.50	1.80	1.50	1.60
3.00	3.00	2.90	2.10	2.30	1.40	1.80	1.60	1.40
3.10	2.90	2.80	2.30	2.20	1.70	1.80	1.60	1.70
3.50	3.30	2.80	2.20	2.10	1.50	1.80	1.90	2.00
3.60	3.60	3.60	2.50	2.40	1.20	1.80	1.60	1.70
4.20	4.20	3.50	2.50	2.30	1.70	1.80	1.90	1.50
3.40	3.30	3.20	2.30	2.10	1.10	1.80	1.60	1.30
4.60	4.60	3.40	2.30	2.30	1.50	1.80	1.70	1.50
4.10	4.00	3.00	2.40	1.90	1.50	1.80	1.30	1.40
3.40	3.20	3.20	2.50	2.40	1.90	1.80	1.70	1.60
3.70	3.70	3.00	2.50	2.00	1.30	1.80	1.50	1.40
4.00	3.30	3.30	2.30	2.10	1.30	1.80	1.90	1.90
		3.40	2.50	2.50	2.10	1.80	1.80	1.60
4.30	4.30	3.20	2.40	2.00	1.30	1.80		1.60
4.20	4.10	3.30	2.30	2.00	1.40	1.80	1.60	1.60
4.00	3.60	2.90	2.40	2.40	1.40	1.80	1.50	1.80
3.90	3.90	3.30	2.40	2.30	1.30	1.80	1.80	1.80
3.60	3.50	2.70	2.30	2.20	1.50	1.80	1.50	1.60
4.10	4.00	2.90	2.30	2.40	1.60	1.80	1.70	1.60
		3.10	2.40	1.80	1.80	1.80	1.70	1.60
4.40	4.10	3.10	2.20	2.00	1.40	1.80	1.60	1.40
3.80	3.80	3.70	2.80	2.60	1.70	1.80	1.60	1.70
3.60	3.40	3.20	2.40	2.20	1.90	1.80	1.80	1.40

		2.70	2.40	2.20	1.30	1.80	1.80	1.70
4.20	3.70	2.50	2.00	2.00	1.70	1.80	2.20	1.50
		3.10	2.40	2.50	1.50	1.80	1.80	1.50
4.30	4.00	3.70	2.50	2.40	1.50	1.80		1.70
4.60	4.10	3.40	2.80	2.60	1.30	1.80	1.40	1.50
4.10	4.10	3.60	2.70	2.50	2.00	1.80		
3.70		2.90	2.50	2.30	1.80	1.80	1.60	1.80
3.50	3.50	2.40	1.80	1.90	1.20	1.70	1.20	1.70
3.50	3.50	3.40	2.40	2.60	1.70	1.70		
3.50	3.20	2.60	1.90	1.90	1.30	1.70	1.50	1.40
3.30	3.00	2.60	2.10	2.20	1.10	1.70	1.30	1.40
4.20	4.20	3.50	2.70	2.20	1.50	1.70	1.20	1.00
4.10	3.90	3.20	2.30	2.20	1.50	1.70	1.60	1.50
3.70	3.70	3.10	2.20	2.20	1.40	1.70	1.60	1.80
3.90	3.10	3.60	2.20	2.10	1.70	1.70	1.40	1.50
3.20	3.00	3.20	2.20	2.20	1.00	1.70	1.50	1.60
4.30	4.30	3.50	2.60	2.30	1.70	1.70	1.70	1.50
4.00	3.90	3.00	2.50	2.50	2.00	1.70	1.90	1.70
3.60	3.60	3.40	2.30	2.00	1.60	1.70	1.60	1.70
4.00	3.90	2.80	2.20	2.00	1.60	1.70	1.60	1.80
4.20	3.30	2.70	2.30	2.10	1.10	1.70	1.40	1.00
4.50	4.20	2.60	2.20	2.40	1.70	1.70	1.90	1.40
3.30	3.10	3.40	1.90	2.10	1.40	1.70	1.50	1.30
3.10	3.10	2.60	2.10	1.90	1.70	1.70	1.40	1.40
3.90	3.80	2.70	2.10	2.20	2.00	1.70	1.50	2.10
4.80	4.40	3.40	2.30	1.90	1.50	1.70	1.50	1.30
3.70	3.20	3.50	2.50	2.40	1.60	1.70	1.80	1.80
3.90	3.80	3.20	2.20	2.20	1.70	1.70	1.60	1.70
3.90	3.50	2.60	2.10	2.00	1.40	1.70	1.70	1.70
		3.10	2.10	2.10	1.50	1.70	1.40	1.60
4.30	4.30	3.10	2.80	2.50	1.70	1.70	1.70	1.70
3.50	3.40	3.00	2.10	2.20	1.30	1.70	1.70	1.30
3.90	3.60	3.20	2.40	2.40	1.40	1.70	1.60	1.70
			2.50	2.30	1.30	1.70	1.80	1.90
3.80	3.80	3.90	2.30	2.40	1.50	1.70	1.80	1.70
3.60	3.50	2.90	2.30	2.20	1.20	1.70	1.70	1.70
3.90	3.80	3.00	2.10	2.00	1.30	1.70	1.40	1.30
4.20	3.90	2.90	2.40	2.20	1.70	1.70	1.40	1.40
4.10	3.80	3.00	2.20	2.10	1.30	1.70	1.50	1.50
4.00	3.90	3.00	2.10	2.20	1.80	1.70	1.40	1.70
2.80	2.70	2.50	1.90	1.60	1.20	1.70	1.30	1.00
4.80	4.20	3.00	2.10	2.20	1.60	1.70	1.50	1.60
3.50	3.20	2.90	2.40	2.00	1.20	1.70	1.60	1.80
3.30	3.30		2.30	2.00	1.50	1.70	1.40	1.20
3.90	3.50	3.20	2.20	2.60	1.30	1.70	1.70	1.20
3.90	3.50	2.70	2.30	2.00	1.60	1.70	1.60	1.90
2.60	2.60	2.60	1.90	1.70	1.60	1.70	1.40	1.60
3.70	3.80	3.20	2.40	2.30	1.60	1.70	1.50	1.60
3.80	3.80	3.30	2.70	2.60	2.40	1.70	1.70	1.50
3.60	3.60	2.80	2.10	2.00	1.40	1.70	1.60	1.90

3.70	3.40	3.00	2.20	2.10	1.90	1.70	1.70	1.40
3.60	3.50	3.20	3.10	2.80	1.80	1.70	1.70	1.80
		2.90	2.10	1.40	1.40	1.70	1.70	1.30
2.80	2.80	2.70	2.20	2.10	1.60	1.70	1.60	1.40
3.90	3.70	3.00	2.20	2.20	1.30	1.70	1.60	1.40
		3.00	2.00	1.80	1.40	1.60	1.40	0.90
4.10	4.00	3.00	2.20	2.30	1.70	1.60	1.30	1.30
3.30	3.10	2.60	1.80	1.90	1.70	1.60	1.50	1.30
3.50	3.50	2.60	1.90	1.80	1.40	1.60	1.50	1.50
3.60	3.80	3.30	2.20	2.10	1.60	1.60	1.50	1.50
4.10	4.40	3.80	2.20	2.40	2.00	1.60	1.50	1.50
4.00	3.80	3.00	2.20	2.40	2.40	1.60	1.50	1.40
3.50	3.50	3.10	1.90	2.00	1.50	1.60	1.60	1.40
4.20	3.90	3.20	2.40	2.40	2.10	1.60	1.70	1.40
4.00	3.60	2.30	2.00	1.80	1.50	1.60	1.60	1.70
3.30	3.10	2.80	1.90	1.70	1.60	1.60	1.50	1.30
3.80	3.50	2.70	2.10	2.10	1.40	1.60	1.70	1.50
3.60	3.30	2.80	2.20	2.10	1.20	1.60	1.60	1.60
3.50	3.10	2.70	1.90	2.10	1.70	1.60	1.70	1.60
3.20	3.20	3.00	2.40	2.10	2.10	1.60	1.50	1.20
4.20	3.70	2.60	1.90	2.20	1.30	1.60	1.50	1.50
		3.00	2.20	2.10	1.90	1.60	1.60	1.40
3.60	3.50	2.60	2.00	1.90	1.00	1.60	1.40	1.30
3.50	3.30	3.60	2.00	2.30	1.30	1.60	1.40	1.30
		2.80	2.10	1.90	1.10	1.60	1.50	1.50
4.00	3.80	2.90	2.50	2.10	1.30	1.60	1.70	1.50
3.50	3.50		2.30	2.10	1.40	1.60	1.50	1.60
3.30	3.30		1.90	2.00	1.40	1.60	1.50	1.60
		2.80	2.30	2.30	1.30	1.60	1.40	2.00
3.40	3.40	2.60	2.20	2.30	1.40	1.60	1.40	1.50
4.40	4.20	2.80	2.10	1.70	1.30	1.60	1.30	0.90
			2.50	2.10	1.20	1.60		1.70
3.80	3.50	2.50	2.10	2.20	1.10	1.60	1.50	1.40
3.90	3.70	2.90	2.40	2.30	1.60	1.60	1.40	1.30
3.50	3.30	2.80	2.20	2.20	1.30	1.60	1.50	1.70
3.70	3.60	2.40	1.80	2.20	1.40	1.60	1.70	1.80
3.80	3.70	2.70	2.00	1.70	1.30	1.60	1.50	1.20
4.40	4.30	2.70	3.00	3.10	1.50	1.60	1.70	2.00
3.20	3.20	3.30	2.20	1.90	1.10	1.60	1.20	1.40
3.00	2.90	2.70	2.10	2.10	1.30	1.60	1.40	1.50
3.40	3.10	3.20	1.90	1.80	1.20	1.60	1.40	1.30
3.70	3.20	2.30	2.20	2.00	1.90	1.60	1.40	1.30
4.20	4.10	3.70	2.70	2.40	2.20	1.60	1.60	1.60
3.70	3.60	2.60	1.90	1.70	1.30	1.50	1.60	1.60
3.30	3.20	2.90	1.80	1.90	1.20	1.50	1.50	1.40
3.70	3.80	3.00	2.50	2.20	1.70	1.50	1.50	1.80
3.30	2.70	2.40	1.90	2.00	1.40	1.50	1.20	1.60
3.90	3.90	3.20	2.20	1.70	1.90	1.50	1.40	1.50
3.80	3.60	2.70	2.10	1.70	1.20	1.50	1.40	1.20
3.00	3.00	2.80	1.90	1.90	1.50	1.50	1.30	1.50

3.70	3.70	3.00	2.10	1.90	1.60	1.50	1.60	1.80
3.80	3.60	2.40	2.10	1.70	1.50	1.50	1.30	1.80
3.90	3.50	3.40	2.00	1.70	1.30	1.50	1.90	1.80
3.60	3.50	2.40	2.20	2.00	1.60	1.50	1.50	1.60
3.80	3.80	3.10	2.50	2.10	1.70	1.50	1.30	1.40
3.80	3.50	3.00	2.70	2.30	1.60	1.50	1.60	1.60
3.00	2.90	3.60	2.10	2.30	1.40	1.50	1.50	1.30
2.50	2.40	2.30	1.70	1.60	2.00	1.50	1.70	1.40
4.40	4.00	2.70	2.20	2.20	1.50	1.50	1.40	1.40
3.60	3.30	2.90	2.20	2.00	1.10	1.50	1.50	1.50
4.30	4.20	2.50	1.70	1.90	1.70	1.50	1.40	1.10
3.10	3.10	2.50	1.90	1.70	1.40	1.50	1.30	1.10
3.40	2.60		1.90	1.90	1.40	1.50	1.70	1.50
		2.40	2.10	2.00	1.50	1.50	1.40	1.60
3.10	3.10	3.10	1.90	2.00	1.70	1.50	1.40	1.60
3.30	3.20	3.00	2.00	1.80	1.40	1.50	1.50	1.70
4.00	3.80	2.60	1.90	2.00	1.50	1.50	1.40	1.40
3.60	3.60	3.00	2.50	2.40	1.70	1.50	1.10	
4.20	3.50	2.30	1.50	1.80	1.60	1.40	1.50	1.80
4.50	4.00	3.10	2.10	2.20	2.00	1.40	1.40	1.80
2.80		2.30	1.90	1.90	1.40	1.40	1.30	1.10
3.50		2.50	2.10	2.10	1.80	1.40	1.10	0.80
4.80	4.40		2.50	2.00	1.30	1.40	1.20	1.60
3.50	3.00	2.40	2.00	1.90	1.20	1.40	1.20	1.50
3.80	3.80	2.80	2.00	2.00	1.30	1.40	1.80	1.50
		3.10	1.90	1.90	1.30	1.30	1.30	1.30
3.80	3.70	2.90	2.60	2.30	1.20	1.30	1.20	1.10
3.80	3.60	2.90	2.30	2.50	2.40	1.30	1.40	1.40
4.30	3.80	2.50	1.90	1.70	1.20	1.30	1.20	1.60
4.60	3.80	3.20	2.20	2.00	1.60	1.30	1.40	1.30
3.40	3.40	2.80	1.70	2.00	1.30	1.20	1.30	1.80
3.80	3.10	2.90	2.80	2.90	1.70	1.20	1.50	1.90
3.30	3.30	2.60	2.30	2.30	1.10	1.20	1.10	1.30
3.50	3.20	2.50	1.70	1.80	0.90	1.20	1.20	1.30
		2.80	2.40	2.60	2.00	1.10	1.10	0.90
3.60	3.60	2.90	2.30	2.00	1.40	1.10	1.20	1.00
3.70	3.70	3.40	2.90	2.60	1.60	1.10	1.10	1.10
3.40	3.30	2.80	2.30	2.00	1.60	1.00	0.90	1.20
4.00	3.70	2.40	2.30	2.00	1.80	1.00	1.10	
3.60	3.40	2.70	2.00	1.70	1.20	0.90	0.80	0.70
4.50	4.40	4.20	3.00	3.10	1.70	0.90		
3.20	3.20			2.60	1.80	0.80	0.50	
4.00	3.60	2.80	2.40	2.40	1.60	0.80	0.60	0.50
4.70	4.10	3.70	2.90	2.50	1.80	0.70	0.60	
3.40	3.40	2.50	2.30	2.40	1.60		1.10	0.70
4.10	4.10	3.30	2.30	2.30	1.50			1.30
4.00	3.80	3.40	2.90	2.80	1.90			
3.60	3.40	3.30	2.70	2.10	0.90			
4.00	3.60	2.90	2.40	2.50	1.80		1.70	2.20
3.90	3.70	3.00	2.40	2.10	1.50			

3.80	3.80	3.70	2.40		1.50		
4.20	3.60	2.90	2.30	1.90	1.90		
		2.80	2.10	2.30	1.40		
4.40	3.80	3.50	3.10	2.40	1.60		
3.50	3.40	3.00	3.00	3.00	1.70		
			2.80	2.60	1.30	2.10	1.90
3.80	3.60	2.90	2.70	2.30	1.50		
4.10	3.80	3.00	2.40	2.00	1.10	2.20	1.30
5.00	4.90	3.50	2.80	2.80	1.40		
4.00	3.80	3.20	2.90	2.30	1.20		

Side
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0

1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0

0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1

1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0

0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1

0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1